

5 IGUALDAD
DE GÉNERO

Fuente: Canvas Design

DOSSIER DE LITERATURA FEMINISTA

CAMBIO DE VALORES:
CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN
Y DE LAS PERSONAS

Una de las medidas contempladas dentro del II Plan de Igualdad hace referencia a la divulgación de material audiovisual para abordar temas de igualdad, desigualdad, violencia de género, empoderamiento femenino y el papel de las mujeres en el mundo.

Por este motivo se elabora el siguiente Dossier de Literatura Feminista.

Fuente: Canvas Design

Como punto de partida, queremos reflexionar sobre dos conceptos importantes:
la diferencia entre **LITERATURA FEMENINA** y **LITERATURA FEMINISTA**.

LA LITERATURA FEMENINA

La **LITERATURA FEMENINA** hace referencia a aquellos textos que tratan temas que hacen referencia a las mujeres y su forma de actuar de acuerdo con la sociedad, época, cultura, situación económica y familiar.

Esta literatura no está específicamente escrita por mujeres, pero en la mayoría de los casos son ellas las que escriben sobre temas femeninos, tanto en defensa como en crítica.

LA LITERATURA FEMINISTA

La **LITERATURA FEMINISTA** está escrita por mujeres que reflexionan en torno al rol que ellas representan en la sociedad.

Esta literatura pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres, mediante la liberación y la oposición al sexismo, basado en la misoginia, la opresión, la exclusión y la subordinación femenina.

Las obras pretenden reflejar una crítica social marcada por las costumbres, las tradiciones y las creencias retrógradas en las que las mujeres únicamente sirven para cumplir roles como los de buena esposa, madre o ama de casa.

Diferenciados estos dos conceptos, nos centraremos en aquellas escritoras y sus obras más representativas de la **LITERATURA FEMINISTA.**

SE TRATA DE TÍTULOS ESCOGIDOS DE NOVELA, NARRATIVA Y POESÍA FEMINISTA.

Una selección de libros que tratan asuntos que apelan a las mujeres, escritos por mujeres.

LAS AUTORAS Y SUS LIBROS

MAYA ANGELOU

Escritora, cantante y activista por los derechos civiles estadounidenses. Publicó siete autobiografías, tres libros de ensayos, varios libros de poesía y además se le acredita toda una lista de obras teatrales, películas y shows de televisión que fueron relevantes más de 50 años. **Angelou** recibió docenas de premios y más de cincuenta títulos honoríficos.

Se convirtió en autora y poeta después de tener toda una serie de ocupaciones en su juventud, incluyendo cocinera, prostituta, bailarina y actriz de clubes nocturnos y periodista en Egipto y Ghana, durante la descolonización de África entre otros. Su serie de siete autobiografías se enfocan en experiencias de su niñez y vida adulta temprana.

Fuente: Afrofémimas

Fuente: Literatura Feminista

— Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado

MAYA ANGELOU

La obra ha marcado un antes y un después en la literatura afroamericana.

Angelou explora temas que van desde la identidad, el racismo o la violación hasta la propia creación literaria. Especialmente relevante es su trato de la situación de las mujeres negras en una sociedad dominada por hombres blancos.

MARJANE SATRAPI

Es una historietista (guionista y dibujante), pintora y realizadora iraní. Da cuenta de las dificultades de vivir bajo un estado teocrático y de las distintas formas de seguir viviendo una vida laica pese a la vigilancia de los guardianes de la revolución y de los vecinos convertidos a un islamismo más militante que el del propio gobierno.

Su obra, publicada en cuatro volúmenes, alcanzó un gran éxito de crítica y público y fue adaptada por ella misma y Vincent Paronnaud al cine de animación (junio de 2007), lo que alentó a su autora a seguir por el camino de la historieta y del cine. La *película Persépolis* fue galardonada con el **premio del Jurado del Festival de Cannes** y, al año siguiente, obtuvo **dos premios César**, a la mejor primer película y mejor adaptación.

Fuente: Vogue

Fuente: Literatura Feminista

Persépolis

MARJANE SATRAPI

Persépolis es la autobiografía de Marjane Satrapi, una mujer iraní nacida en el seno de una familia progresista. Pero, además del retrato de la vida de la autora, también es el reflejo de la revolución iraní de 1979 que dio lugar a un gobierno islámico.

Desde el inicio, con la introducción del velo en la vida social y la separación por sexos en las escuelas, hasta la vida universitaria y las revueltas estudiantiles.

ALICE WALKER

Fuente: Greelane

Nacida el 9 de febrero de 1944 es escritora y activista, quizás mejor conocida como la autora de "El color púrpura" y más de 20 libros y colecciones de poesía . También es conocida por recuperar el trabajo de *Zora Neale Hurston* y por su labor contra la circuncisión femenina. Ganó el **Premio Pulitzer** en 1983 y el **Premio Nacional del Libro** en 1984.

Los poemas, novelas y cuentos de **Walker** tratan francamente de la violación, la violencia, el aislamiento, las relaciones conflictivas, la bisexualidad, las perspectivas multigeneracionales, el sexismo y el racismo: cosas con las que estaba familiarizada por experiencias personales.

Walker continúa escribiendo y participando activamente en causas ambientales, feministas y cuestiones de justicia económica.

Su trabajo y activismo han inspirado los movimientos sociales, en particular en el área de los derechos civiles y las cuestiones de las mujeres. Publicó "*Warrior Marks: Female Genital Mutilation and the Sexual Binding of Women*" que narraba la mutilación genital femenina en África e incluía entrevistas con víctimas,

Fuente: Literatura Feminista

— El color púrpura ALICE WALKER

Alice Walker traza en esta ya clásica historia, narrada en formato epistolar, un crudo y sin embargo bello relato del abuso hacia las mujeres y la comunidad afroamericana en los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XX.

El relato de ambas hermanas, merecedor del Premio Pulitzer y del National Book Award en 1983, se convierte en símbolo de una lucha que aún a día de hoy no hemos acabado de librar.

Fuente: Kripkit

MARGARET ATWOOD

Nació el 8 de noviembre de 1939. Es una poeta, escritora y ambientalista Canadiense. Prolífica crítica literaria, feminista y activista, fue la ganadora del **Arthur C. Clarke** y el **Premio Príncipe de Asturias de Literatura**, y, sobre todo, dos veces para el prestigioso **Premio Booke**.

Es una de las escritoras vivas más premiadas de ficción y ciencia ficción.

Conocida por su considerable trabajo a favor del feminismo. **Atwood** había comenzado a tratar temas como la liberación de las mujeres y el cambio de roles sexuales antes de que fueran ampliamente publicitados, a mediados de la década de 1960, por la "segunda ola" del movimiento feminista.

Atwood, es también inventora del dispositivo *LongPen* y las tecnologías asociadas que facilitan la escritura robótica remota de documentos.

Fuente: Literatura Feminista

El Cuento de la Criada

MARGARET ATWOOD

En la República de Gilead, el cuerpo de Defred sólo sirve para procrear, tal como imponen las férreas normas establecidas por la dictadura puritana que domina el país. Si Defred se rebela o si, aceptando colaborar a regañadientes, no es capaz de concebir, le espera la muerte en ejecución pública o el destierro a unas Colonias en las que sucumbirá a la polución de los residuos tóxicos.

VIRGINIA WOOLF

Fuente: Trabalibros

Nació en Londres el 25 de Enero de 1882. Fue una importante escritora inglesa de la época victoriana, autora de novelas, ensayos, cartas y cuentos y se convirtió en una de las máximas representantes del modernismo literario del siglo XX.

Solía sufrir a menudo crisis nerviosas, cambios de humor (trastorno bipolar) y episodios de depresión.

Existen sospechas de que esta autora pudo haber sufrido abusos sexuales durante su juventud, por parte de sus hermanastros, influyendo éstos en su enfermedad mental.

Como ella afirmaba *“Cada secreto del alma de un escritor, cada experiencia de su vida, cada atributo de su mente, se hallan ampliamente escritos en sus obra”*.

Fuente: La Casa del Libro

— Una Habitación Propia

VIRGINIA WOOLF

¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Independencia económica y personal, es decir, una habitación propia. Sólo hacía nueve años que se le había concedido el voto a las mujeres y aún quedaba mucho camino por recorrer.

Virginia Woolf narra una parábola cautivadora para ilustrar sus opiniones. Un relato de lectura apasionante al siempre polémico asunto del feminismo, desde una perspectiva inevitablemente literaria.

EMILY BRONTË

Fuente: Mujeres Notables

Nació en Thornton, en Yorkshire, Inglaterra, en 1818.

Hermana de las también escritoras **Charlotte Brontë y Anne Brontë**, escribieron juntas diversos relatos. Sin embargo la salud de toda su familia fue siempre muy débil y murió de tuberculosis estando embarazada.

Las tres hermanas siguieron escribiendo, cada una por su cuenta. Cuando pudieron dar a conocer sus habilidades para evitar los prejuicios que había en esa época con respecto a las mujeres escritoras, decidieron utilizar seudónimos masculinos: **Currer Bell, Ellis Bell y Acton Bell**.

La opinión general era que *“la literatura no es asunto de mujeres y no debería serlo nunca”*. Así de sencillo resultaba desdeñar a toda una pléyade de mujeres que habrían hecho de ese mundo, un mundo mejor. Para desquitarse algo de ese desprecio, las tres escribieron novelas con protagonistas femeninas inteligentes, valientes e independientes; que vivían historias de amor muy apasionadas.

Fuente: Literatura Feminista

Cumbres Borrascosas

EMILY BRONTË

La épica historia de Catherine y Heathcliff constituye una asombrosa visión metafísica del destino, la obsesión, la pasión y la venganza.

Con ella, Emily Brontë, que se vio obligada a ocultar su género publicando sus obras bajo seudónimo, rompió por completo con los cánones del decoro que la Inglaterra victoriana exigía en toda novela. La fuerza de su lenguaje la convirtieron en una de las obras más perdurables e influyentes de la historia de la literatura.

CHARLOTTE BRONTË

Fuente: Lecturalia

Nació en Yorkshire, Inglaterra, el 21 de abril de 1816, falleciendo en el mismo condado el 31 de marzo de 1855.

Tras la muerte de su madre en 1821, fue enviada, junto con su hermana Emily, al colegio interno de **Clergy Daughters**, lugar en el que se inspiraría para crear la novela *Jane Eyre* (1847). Las pésimas condiciones del centro y la salud débil familiar provocaron que las hermanas contrajeran tuberculosis, debido a la cual murieron posteriormente.

Sus historias y personajes no eran muy bien vistos en su época, sobre todo por los hombres, ni por muchas mujeres; y si hubieran sabido que la novela estaba escrita por una mujer, la censura hubiera sido mayor.

Intentó fundar una escuela privada con su hermana **Emily**, proyecto que no salió adelante. Al poco tiempo y demasiado joven falleció de tuberculosis como su hermana y sus padres.

Fuente: Literatura Feminista

— Jane Eyre

CHARLOTTE BRONTË

Considerada por muchas personas como una de las primeras novelas feministas y en su época fue muy polémica debido a esta actitud.

Jane Eyre es una niña huérfana que se ha educado en un orfanato miserable, sin embargo su inteligencia y su afán por aprender consiguen apartarla del mundo de su infancia. Al llegar a los 18 años abandona la institución.

Su vida continúa con tribulaciones acerca del matrimonio.

Fuente: Heroínas

ELISABETH GASKELL

Nació el 29 de septiembre de 1810 y falleció el 12 de noviembre de 1865. Era a menudo citada como **Mrs. Gaskell**.

Fue una novelista y escritora inglesa de relatos durante la época victoriana. Recibió el título oficioso de cronista de la Inglaterra rural victoriana y lanzó su carrera literaria la *novela Cranford*.

Gaskell defendía su uso dialectal como una forma de expresar conceptos inexpresables. Su estilo era significativo por incluir palabras de dialecto local en el narrador y en las voces de personajes pertenecientes a la clase media; por ejemplo, en "Norte y Sur",

Fuente: Literatura Feminista

Hijas y Esposas

ELISABETH GASKELL

El señor Gibson, médico de la pequeña localidad de Hollingford, es de los que opinan que «el mundo iría aceptablemente bien sin mujeres». Sin embargo, viudo, siempre pendiente de sus pacientes, apenas es capaz de cuidar de su casa y de su hija.

Pese a sus reticencias, decide buscar una mujer que pueda gobernar su caos doméstico y contrae segundas nupcias con una maestra de escuela cuarentona, madre a su vez de una muchacha bellísima.

ANGELA CARTER

Fuente: Babelio

Nació en la ciudad inglesa de Eastbourne en 1940. A causa de la guerra, fue evacuada cuando era apenas un bebé junto con su abuela materna a Yorkshire, donde sufrió de anorexia durante la mayor parte de sus años de adolescencia.

Se graduó en Literatura Inglesa por la **Universidad de Bristol**.

En 1960 se casó con Paul Carter. Tras nueve años de matrimonio y después de ganar el **Premio Somerset Maugham** con su novela *Varias percepciones* (con la que «aprendió lo que era ser una mujer y se radicalizó»), abandonó a su esposo y se fue a Tokio, donde vivió durante dos años.

Recopiló para la **editorial Virago** una colección de relatos tradicionales protagonizados por mujeres que, bajo el título de *Cuentos de Hadas*, se convirtió en uno de los más duraderos longsellers de la editorial.

Fuente: Literatura Feminista

Quemar las naves **ANGELA CARTER**

Quemar las naves reúne todos los libros de relatos de Angela Carter (Fuegos artificiales, La cámara sangrienta, Venus negra y Fantasmas americanos).

En estos relatos encontraremos todos los ingredientes que hicieron de Carter una de las escritoras más originales y fascinantes de la literatura inglesa: su amor por lo gótico, la mirada feminista y deconstructiva, la exuberancia de la lengua, la magia del estilo, su humor, su juego con los símbolos, su erudición, su alma exquisita y sacrílega.

ANGELES CASO

Fuente: Casa del Libro

Nació en Gijón el 16 de julio de 1959. Desde pequeña, y gracias a la influencia de su padre, que fue catedrático de la Facultad de Letras en la especialidad del siglo XVIII y posteriormente rector de la Universidad de Oviedo, sintió una gran pasión por la escritura y la lectura.

Posteriormente, trabajó en el mundo del periodismo, tanto en televisión como en prensa (**Televisión Española, Cadena Ser, Radio Nacional de España**), además de trabajar en varias instituciones culturales como la Fundación Príncipe de Asturias o el Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII de la Universidad de Oviedo. A sus treinta y cinco años, decide arriesgarse y hacer lo que realmente le gustaba: escribir.

En 1994 fue finalista del **premio Planeta** con *El peso de las sombras* y en 2000 ganó el **premio Fernando Lara** de novela con *Un largo silencio*.

Ángeles Caso alterna la narrativa con ensayos históricos, con especial importancia hacia la Edad Moderna y la visión de las mujeres a lo largo de la Historia.

Actualmente sigue dedicándose de lleno a la actividad literaria. Su último trabajo literario, el ensayo *Contra el viento* fue publicado en 2009 y recibió el **Premio Planeta**.

Fuente: Literatura Feminista

Las Olvidadas

ÁNGELES CASO

Mujeres creadoras y sabias, escritoras, artistas o compositoras que se rebelaron contra el orden imperante y tuvieron que vivir entre dudas, temores y persecuciones.

Algunas llegaron a obtener el reconocimiento de sus contemporáneos, pero la Historia las borró de sus índices, postergándolas de nuevo en el silencio del que ellas habían intentado huir.

Fuente: El triunfo de Arciniegas

TONI MORRISON

Nació en Lorain, Ohio, el 18 de febrero de 1931 y falleció en Nueva York el 5 de agosto de 2019.

Fue una narradora afroamericana, que ganó el **Premio Pulitzer 1988** y **Premio Nobel 1993**. Sus novelas son definidas por algunos de sus colegas como "obras de compromiso social".

Otra de las particularidades de **Morrison** es la revalorización que suele hacer del papel de las mujeres. Su obra no es exactamente autobiográfica, pero la mayoría de los protagonistas de sus libros son mujeres, mujeres que, como ella, han sufrido una infancia difícil, una evocación del estilo de vida que existía en las comunidades negras de las ciudades pequeñas en los años veinte.

Toni Morrison es activa también en la denuncia de los casos de discriminación racial actuales. Defendió a Anita Hill, la joven negra que denunció por acoso sexual al juez Clarence Thomas.

Fuente: Literatura Feminista

— Sula

TONI MORRISON

Esta es la historia de Sula y Nel, dos niñas que crecen juntas en un barrio de negros, compartiendo sus sueños e ilusiones.

Ambas son precoces y curiosas, hijas de familias pobres. Cuando Nel se casa, Sula se marcha del suburbio para ir a la universidad y viajar por el país.

Diez años después, Sula regresa e involuntariamente destruye la familia y la felicidad de Nel. A partir de entonces, los pintorescos habitantes del suburbio la consideran una bruja malvada...

Sula es un retrato del poder de lo femenino en una comunidad pobre y rural, donde las mujeres reinan como madres, hechiceras y depositarias de la tradición oral.

SVETLANA ALEXIÉVICH

Nació en 1948 en Stanislawów, donde su padre, militar bielorruso, estaba destinado.

Es la creadora de su propio género literario, la «novela de voces», con la que da voz a la gente común para explicar la historia de la antigua Unión Soviética y de los actuales estados que formaron parte de ella, desde la **Segunda Guerra Mundial** hasta la fecha.

Mediante una sucesión de testimonios, sus libros muestran un retrato de la realidad difícil de superar. Sus obras fueron censuradas en la Unión Soviética, y fue con la llegada de Gorbachov al poder y la Perestroika cuando pudo publicar con normalidad.

Sus libros han sido traducidos a más de treinta idiomas, siendo la base para una docena de obras teatrales. Se han realizado documentales de más de veinte de los guiones que ha escrito.

Ha recibido numerosos premios, entre ellos el **Premio Nobel de Literatura** 2015, el **National Book Critics Circle Award** (2005) y el premio **Médicis de ensayo** (2013), entre otros.

Fuente: CCCB

Fuente: Literatura Feminista

La guerra no tiene rostro de mujer

SVETLANA ALEXIÉVICH

Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la segunda guerra mundial, pero su historia nunca ha sido contada.

Este libro reúne los recuerdos de cientos de ellas, mujeres que fueron francotiradoras, condujeron tanques o trabajaron en hospitales de campaña. Su historia no es una historia de la guerra, ni de los combates, es la historia de hombres y mujeres en guerra.

DULCE CHACÓN

Fuente: Estandarte

Escritora y poeta española. Nació en Zafra (Badajoz) el 3 de junio de 1954 y murió en Brunete (Madrid), el 3 de diciembre de 2003, a los 49 años de edad.

Su obra poética forma parte de muchas antologías en España y otros países. Obtuvo el **Premio Azorín de Novela** con *Cielos de barro*. Con su última novela, *La voz dormida*, demostró su maestría en la narración y nos prometía una novelista excepcional. El tema central de su obra es la represión franquista, y de manera muy especial la situación de las mujeres.

Comprometida socialmente, entre otras perteneció a la **Asociación de Mujeres contra la Violencia de Género**, a la **Asociación de Mujeres Contra la Guerra** y a la **Plataforma de Cultura contra la Guerra**, ambas en relación a la Invasión de Irak en el 2003.

Fuente: Literatura Feminista

La voz dormida

DULCE CHACÓN

Un grupo de mujeres encarceladas en la madrileña prisión de Ventas, víctimas de la represión franquista, enarbola las banderas del coraje y la determinación como únicas armas posibles para enfrentarse a la humillación, la tortura y la muerte.

Relegadas al ámbito doméstico, decidieron asumir el protagonismo que la tradición les negaba para luchar por un mundo más justo. Unas lo hicieron desde la retaguardia y otras, las más osadas, en primera línea de la guerrilla, donde demostraron su valentía y capacidad de sacrificio.

LIDIA FALCÓN

Fuente: La Casa del Libro

Política y escritora española. Licenciada en Derecho, Arte Dramático y Periodismo y doctora en Filosofía, se ha destacado por su defensa del feminismo en España, especialmente durante la Transición. Fue militante del PSUC y sufrió persecución y torturas por sus ideas políticas durante la dictadura franquista.

En 1976 creó el **Colectivo Feminista de Barcelona**, la revista **Vindicación feminista** y la editorial **Ediciones de Feminismo**. En 1977 fundó la **Organización Feminista Revolucionaria**, a partir de la cual se creó el *Partido Feminista de España*.

Lidia Falcón es una de las figuras más relevantes del Feminismo español y un ejemplo de resistencia contra la dictadura.

Al fin estaba sola

LIDIA FALCÓN

Fuente: Literatura Feminista

Ruth ha contraído matrimonio a temprana edad, ha cuidado a sus hijas en solitario, abandonada por un marido indiferente, mientras desempeña un trabajo mal remunerado, su deseo de luchar contra las injusticias en un país sometido a una dictadura cruel, milita en un partido de izquierdas que en España (1975) decide declarar la lucha armada.

Las terribles experiencias de los perseguidos políticos y el exilio en Francia, componen el paisaje en el que la protagonista vivirá la plenitud de su vida amorosa y sexual y la decepcionante experiencia del matrimonio y de la maternidad.

NAWAL EL SAADAWI

Fuente: La Casa del Libro

Escritora, feminista, médica, y activista política egipcia. Está considerada como una de las feministas más importantes de su generación. En la obra de **Saadawi** predomina la denuncia de la situación de las mujeres en su país y en el mundo arabomusulmán.

Saadawi rompe tabúes y su producción literaria no rehúye temas controvertidos como la ablación del clítoris, la utilización del velo, el aborto, el matrimonio o el empoderamiento de las mujeres, al igual que se plantea cuestiones antineocoloniales. En 1972 escribió el libro *Mujeres y Sexo*, en el que denunció la práctica de la mutilación genital femenina, lo que la llevó a perder su trabajo como **Directora General de Salud Pública del gobierno egipcio.**

Fuente: Literatura Feminista

— **Mujer en punto cero** **NAWAL EL SAADAWI**

Nacida en el seno de una familia campesina en Egipto, Firdaus lucha a lo largo de su infancia, buscando la compasión y el conocimiento en un mundo que le da muy poco de ambas cuestiones. A medida que crece, cada nueva relación le enseña una amarga pero liberadora verdad: las únicas personas libres son aquellas que no quieren nada, no temen nada y no esperan nada.

Desde sus primeros recuerdos, Firdaus sufrió a manos de los hombres. Primero su abusivo padre, luego su violento marido, y finalmente su engañoso novio convertido en proxeneta. Después de toda una vida de abuso, por fin llevará a cabo una acción drástica contra los varones que gobiernan su vida.

MARCELA SERRANO

Fuente: Biografías y vida

Escritora chilena, hija de la novelista Elisa Pérez Walker y del ensayista Horacio Serrano. Pasó su etapa estudiantil en París y más tarde regresó a Chile. Volvió a salir del país, tras el golpe militar de **Augusto Pinochet** en 1973.

Comenzó a escribir en 1985, a raíz de una crisis personal. Y fue destacada como figura de la nueva narrativa de América Latina. Su nombre se asocia al llamado “boom” de las narradoras latinoamericanas, entre las que se encuentran la también chilena, Isabel Allende.

La obra de **Marcela Serrano** tiene como eje temático y preocupación central la condición femenina, reflejando tanto su naturaleza como su insatisfacción y las dificultades con que topa para llegar a su realización en un mundo patriarcal.

Publicó un libro de relatos cortos titulado *Mundo raro*, en los que abordó temas como el aborto, la soledad y las miserias de la condición humana.

Un año después quedó finalista del **Premio Planeta**, el mejor dotado económicamente en lengua española.

Fuente: La Casa del Libro

Nosotras que nos queremos tanto

MARCELA SERRANO

Cuatro mujeres chilenas, a las puertas de la madurez y a orillas de un lago, dan curso sin inhibiciones al relato apasionado de sus historias personales.

Vidas marcadas a fuego por la experiencia socialista durante el gobierno de Salvador Allende y el golpe militar de 1973, pero también por la huella más íntima del amor y del dolor, el desengaño y la compasión. Los hilos de estas biografías están entrelazados con las vidas de otras mujeres -amigas, primas, hermanas-, planteando página a página los dilemas de la sumisión, la infidelidad y el matrimonio, el trabajo y el sexo.

Fuente:Clarissa Pinkola Estés

CLARISSA PINKOLA ESTÉS

Nació el 27 de enero de 1945. Es una poeta, psicoanalista y especialista postraumática estadounidense que se crió en tradiciones orales y étnicas ahora casi desaparecidas.

Creció en la ahora desaparecida tradición oral de sus inmigrantes devastados por la guerra, familias de refugiados que no sabían leer ni escribir, o lo hacían con dificultad, y para quienes el inglés era su tercer idioma por encima de sus antiguos idiomas nativos. Pero eran sabios en los caminos de la naturaleza, plantando, animales, haciendo todo desde cero, desde zapatos hasta canciones.

La **Doctora Clarissa**, es una activista de toda la vida al servicio de los sin voz; como especialista en recuperación postraumática y psicoanalista de 48 años de práctica clínica con las personas traumatizadas por la guerra, el exilio y las víctimas de la tortura; y como periodista que cubre historias de sufrimiento humano y esperanza.

"Si nunca te han llamado mujer desafiante, incorregible, imposible... ten fe... todavía hay tiempo", de Mujeres que corren con los lobos.

Fuente: Literatura Feminista

— Mujeres que corren con los lobos

CLARISSA PINKOLA ESTÉS

Dentro de toda mujer alienta una vida secreta, una fuerza ponderosa llena de buenos instintos, creatividad y sabiduría. Es la Mujer Salvaje, una especie en peligro de extinción debido a los contantes esfuerzos de la sociedad por «civilizar» a las mujeres y constreñirlas a rígidos papeles que anulan su esencia instintiva.

En este libro, Clarissa Pinkola Estés revela ricos mitos interculturales, cuentos de hadas e historias (muchas de ellas relativas a su propia familia) para contribuir a que las mujeres recuperen su fuerza y su salud, atributos visionarios de esta esencia instintiva. Mediante los relatos y los comentarios de la autora, examinamos el amor y comprendemos a la Mujer Salvaje. Estés ha creado una psicología femenina en un sentido más verdadero, el que lleva al conocimiento del alma.

JANE AUSTEN

Fuente: Biografías y vida

Nació el 16 de diciembre de 1775 en Winchester y falleció el 18 de julio de 1817.

Fue una destacada novelista británica que vivió durante la época georgiana. La ironía que emplea para dotar de comicidad a sus novelas hace que **Jane Austen** sea considerada entre los «clásicos» de la novela inglesa. Su familia pertenecía a la burguesía agraria, contexto del que no salió y en el que sitúa todas sus obras.

Sus novelas contienen un mensaje instructivo, señalan el buen comportamiento y aportan una especie de experiencia ficticia, aunque siempre manteniendo los principios clásicos aristotélicos de verosimilitud.

Sus novelas buscaban retratar la sociedad provincial de la época y la búsqueda del matrimonio por parte de las mujeres, como la única forma de ascender socialmente. Con su poder de observación de la vida cotidiana, reunió suficiente material para dar vida a los personajes de sus obras con una aguda percepción psicológica.

Fuente: Literatura Feminista

Persuación

JANE AUSTEN

Narra la historia de una mujer madura, sensible y menospreciada, que años después de haber rechazado al hombre que amaba, persuadida por un mal consejo, ve cómo este reaparece en su vida, rico y honorable pero aún despechado.

Esta obra se considera una de las novelas más oscuras de Jane Austen, sin duda la más crítica con la sociedad de la época.

LOLA LÓPEZ MONDÉJAR

Fuente: Lola López Mondéjar

Estudió Psicología Clínica en la Universidad de Murcia, completando su formación como psicoanalista en Madrid, Alicante, Milán y París.

Sus intereses profesionales abarcan desde la problemática de la adolescencia y los **estudios de género**, hasta la revisión de la teoría psicoanalítica, confrontada con los síntomas contemporáneos. Sobre estos temas ha publicado diferentes artículos en revistas especializadas y volúmenes colectivos.

En la actualidad, compagina su actividad clínica con la docencia en cursos universitarios de posgrado, conferencias, seminarios y congresos.

Posteriormente, amplió el formato de sus colaboraciones con crónicas de viajes y la creación de perfiles humanos de personajes singulares y anónimos de la ciudad.

Fuente: Literatura Feminista

— Cada noche, cada noche LOLA LÓPEZ MONDÉJAR

Dolores Schiller acaba de saber que padece una enfermedad incurable y, antes de recurrir a un suicidio asistido decide revelar su secreto: cuando cumplió veinte años, su padre le hizo entrega de los diarios de su madre, fallecida al dar a luz. Al compararlos con lo sucedido a Lolita, la protagonista de la novela de Nabokov, Dolores sospecha que su madre y la famosa niña podrían ser la misma persona.

Guiada por esta intuición, viaja hasta Suiza para entrevistarse con el protagonista de la obra, Humbert Humbert, y tratar de hacerle justicia a Dolores Haze, reinterpretando su historia desde una óptica nueva. En Cada noche, cada noche se entrecruzan dos vidas, la de la madre silenciada y la de la hija que toma la palabra; marcada por una sexualidad impuesta la primera, presidida por la ausencia de deseo sexual la segunda.

DORIS LESSING

Nació el 22 de octubre de 1919 en la localidad persa de Kemanshah.

Doris Lessing no consiguió adaptarse a la vida de mujer casada y madre de tres hijos. Renunció a una vida de familia y a un papel de madre tradicional para seguir su propio camino. Su prioridad era entonces escribir algo que no pudo incorporar a su rutina diaria.

Fue una de las pocas escritoras de su tiempo en recibir un gran número de premios literarios, entre ellos el **Nobel de Literatura** de 2007, convirtiéndose en la décima primera mujer en ser galardonada con él.

Tras de sí acumulaba una intensa vida dedicada a las letras pero también a la lucha por la defensa de los derechos raciales y al feminismo.

Fuente: Mujeres en la Historia

Fuente: La Casa del Libro

El cuaderno dorado

DORIS LESSING

Cuenta la historia de Anna Wulf, recogida en parte por el mismo personaje, a través de cuatro cuadernos que Anna intenta unir en un quinto cuaderno dorado. La estructura de la novela cuenta con extractos de los cuatro cuadernos de Anna, cada uno de los cuales trata temas y experiencias distintas (su vida en África, el comunismo, el amor y el dolor, las emociones y los sueños, etc.).

Estos extractos se entrelazan también con partes narrativas bajo el título de “Mujeres libres”, que narran la vida de Anna, de su amiga Molly, y de la gente que las rodea.

Fuente: Casa África

BERNARDINE EVARISTO

Nació en 1959 en Eghan, al sureste de Londres. A lo largo de su vida, **Bernardine** ha luchado por el reconocimiento de la literatura y el arte de personas negras.

En 1980, fundó la primera compañía de teatro de mujeres negras de Gran Bretaña, *Theatre of Black Women*, y conformó dos grandes conferencias en el país: la primera, sobre el teatro negro (*Future Histories*) y la segunda, sobre la escritura negra británica (*Tracing Paper*). Finalmente, en 2012 fundó el **Premio de Poesía Africana** de la Universidad Brunel.

Con su última novela, *Niña, mujer, otras* (2019), la cual relata la vida de doce mujeres, obtuvo el **Booker Prize** junto con Margaret Atwood, convirtiéndose en la primera mujer negra y la primera persona negra en recibir este galardón.

Fuente: La Casa del Libro

— Niña, mujer, otras BERNARDINE EVARISTO

<https://www.youtube.com/watch?v=u-IGJHsxwBs>

GIOCONDA BELLI

Fuente: Libros del Zorro Rojo

Nació en Managua, Nicaragua. Ganadora del **Premio Biblioteca Breve** y el **Premio Sor Juana Inés de la Cruz** por su novela *El infinito en la palma de la mano* (Seix Barral, 2008). Es también autora de la icónica novela *La mujer habitada* (1988; Seix Barral, 2010), que obtuvo en Alemania el **Premio Anna Seghers** de la Academia de las Artes.

Otras novelas suyas son *Sofía de los presagios* (1990; Seix Barral, 2013), *Waslala* (1996; Seix Barral, 2006), *El pergamino de la seducción* (Seix Barral, 2005), *El país de las mujeres* (Premio La Otra Orilla 2010). También ha publicado *El país bajo mi piel* (2001), sus memorias durante el periodo sandinista.

Su obra poética ha recibido el **Premio Mariano Fiallos Gil en Nicaragua**, el **Casa de América en Cuba**, y el **Premio Generación del 27**. Francia le otorgó el **título de Chevalier de las Artes y las Letras**. Es presidenta del PEN (Asociación mundial de escritoras y escritores) en Nicaragua.

El país de las mujeres

GIOCONDA BELLI

Fuente: Penguin Random House

En Faguas –país imaginario que aparece en las novelas de Gioconda Belli– ha triunfado el PIE (Partido de la Izquierda Erótica). Sus integrantes tienen un propósito ineludible: cambiar el rumbo de su país, limpiarlo a una casa descuidada.

Pero nada de esto resulta fácil para la presidenta Viviana Sansón y sus ministras, sometidas a constantes ataques por parte de sus enemigos. ¿Podrán sobrellevarlo y sobrevivir?
¿Podrán convertir Faguas en un país mejor?

CHARLOTTE PERKINS GILMAN

Nació el 3 de julio de 1860 y murió el 17 de agosto de 1935. Fue una novelista y humanista estadounidense. Era una apasionada de la reforma social y notable por sus puntos de vista como feminista utópica.

Su padre abandonó a su madre, dejándolas esencialmente en la indigencia. Mary Perkins hizo todo lo posible para mantener a su familia, pero no se pudo mantener por sí misma. Como resultado, **Charlotte** pasó mucho tiempo con las tías de su padre, que eran: una, la activista educativa Catharine Beecher, otra, la sufragista Isabella Beecher Hooker y, sobre todo, Harriet Beecher Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom.

Ella creía que la sociedad patriarcal y las limitaciones de las mujeres a la vida doméstica en particular, oprimían a las mujeres y les impedían alcanzar su potencial. De hecho, vinculó la necesidad de que las mujeres ya no estén oprimidas con la supervivencia misma de la sociedad, argumentando que la sociedad no podría progresar con la mitad de la población subdesarrollada y oprimida. Por lo tanto, sus historias mostraban a mujeres que asumían roles de liderazgo y que normalmente pertenecían a los hombres.

Fuente: Greelane

Fuente: La Casa del Libro

El papel pintado amarillo **CHARLOTTE PERKINS GILMAN**

Considerada una de las obras más trascendentales en el nacimiento de la literatura feminista en Estados Unidos por su ilustración y crítica de los comportamientos sociales hacia la salud, tanto física como mental, de las mujeres.

Se trata del relato incómodo y extraordinariamente innovador de una mujer que es obligada por su marido a reposar tras lo que él llama: un momento de histeria y depresión postparto. La habitación en la que se encuentra confinada está decorada con un papel pintado amarillo que la narradora describe con un detalle creciente que refleja la degeneración de su estado mental.

Fuente: Mujeres en la Historia

ANAÏS NIN

Nació el 21 de febrero de 1903 en la ciudad francesa de Neuilly en el seno de una familia de artistas.

Cuando **Anaïs** tenía once años, su padre las abandonó marcando para siempre la vida de la pequeña.

Con once años empezó a escribir su diario. No imaginaba que aquellos extensos cuadernos se convertirían un día en la obra que la haría famosa. Concebidos como una válvula de escape y un modo de expresar sus sentimientos, los diarios de **Anaïs Nin** se convirtieron en una ventana abierta a su vida y la catapultaron a la fama literaria.

Además de sus diarios, **Anaïs** escribió literatura erótica convirtiéndose en una de las primeras en hacerlo. Nadie quería publicar sus escandalosas obras, por lo que fue ella misma, en una imprenta improvisada, quien lo hizo.

Anaïs Nin se convirtió en uno de los iconos de la liberación de las mujeres.

Fuente: Todo Colección

Delta de Venus

ANAÏS NIN

Historia de una etapa de la vida de Anaïs Nin, inspirada en su diario, que explora temas feministas como la asertividad de la artista y la liberación de su sensualidad.

A principios de la década de 1930, Anaïs Nin vive en las afueras de París con su hermano, madre y esposo Hugo, quien, gracias a su profesión de banquero, cubre sus necesidades materiales.

Desde que dejó Nueva York y la abandonó su padre, Anaïs ha estado escribiendo en su diario de forma regular, del que no puede prescindir: es su droga, su compañero, su doble. Éste le permite analizar la complejidad de su ser y sus sentimientos y detectar la sensualidad que acecha dentro de ella y que aún no se ha revelado. Una noche, en una cena, Anaïs Nin conoce a Henry Miller.

Es el primer paso hacia cambios importantes que, de una persona a otra, de una experiencia a otra, la llevarán a un profundo conocimiento de sí misma... hasta que pueda afirmarse como una creadora inspirada y completa.

Fuente: Trabalibros

MARGARITE DURAS

Nació en la ciudad de Saigón el 4 de abril de 1914. Fue una escritora de novelas, dramaturga, guionista y directora de cine francesa, cuya obra literaria está íntimamente ligada a sus vivencias personales.

Quedó huérfana de padre a los 4 años y vivió durante su infancia y adolescencia en la Indochina francesa, una etapa en la que sufrió junto con su familia problemas económicos.

Marguerite Duras se convirtió en uno de los mayores exponentes literarios de llamado "nouveau roman". Sus obras son de inspiración autobiográfica y tratan temas como la soledad, el dolor, el amor, el deseo, la angustia o la muerte.

La Academia francesa le otorgó el **Gran Premio del Teatro**.

La agitada vida de la autora y su rico mundo interior, queda reflejado con intensidad en su narrativa. La tortuosa relación de desamor que mantuvo con su madre la marcó profundamente y su carácter impetuoso forjó una personalidad poco habitual en una mujer de su generación.

Marguerite Duras
EL AMANTE

colección andanzas

Fuente: Planeta de Libros

— El amante

MARGUERITE DURAS

Novela autobiográfica narra, con la intensidad del deseo, la historia de amor entre una adolescente de quince años y un acaudalado comerciante chino de veintiséis, que se desarrolla en los escenarios coloniales de Indochina.

Esa jovencita, bellísima pero pobre, no es otra que la propia Marguerite Duras, quien rememora no sólo su singular vivencia sino también las apasionadas y tensas relaciones que desgarraron a su familia y que, prematuramente, grabaron en su rostro los implacables surcos de la madurez.

PINAR SELEK

Fuente: Ménades Editorial

Es la protagonista de uno de los juicios más prolongados e injustos de la Historia turca reciente. Fue encarcelada, torturada y absuelta en varias ocasiones, lo que la llevó a un exilio indefinido.

Se define a sí misma como militante antimilitarista y feminista. Después añade también socióloga y escritora. En otro caso podría resultar curioso definirse antes en la lucha que en aquello que te ocupa pero en el caso de Pinar es el único desarrollo posible.

En 1997 comienza a investigar la historia de la diáspora kurda y un año después la policía turca la detiene e interroga a raíz de esta investigación, exigiéndole desvelar sus contactos. Rechaza dar esa información por lo que es torturada y encarcelada, acusada de complicidad con el Partido de los Trabajadores de Kurdistan.

Tras esto, **Pinar** pasa varios años en prisión donde continúa escribiendo textos políticos que le serán confiscados. Empieza aquí el punto quizás más bello de toda esta historia: una red de solidaridad. Años después, **Pinar** continúa viviendo en Niza, donde trabaja como profesora de Sociología en la Universidad y donde prosigue su denuncia al totalitarismo estatal turco a través de charlas, artículos y conferencias.

Fuente: Pikara Magazine

Mujer en el Exilio

PINAR SELEK

Es el testimonio del exilio involuntario, la lucha y la esperanza de una mujer libre que pone rostro a las palabras de Virginia Woolf: «Como mujer no tengo patria. Como mujer mi patria es el mundo entero». Pinar Selek ha traspasado las fronteras -reales e imaginarias- en las que vivía y ha llegado lejos.

Su historia es una injusta persecución política y judicial pero también es un lugar de encuentros, de vida en las fronteras, de lenguajes nuevos y de lazos que se tejen en los márgenes.

En estas páginas la autora explora con voz poética las tensiones del exilio, la nostalgia de la tierra y el desgarramiento del abandono. Víctima de un juicio interminable, Pinar se ha convertido en el objetivo de una lucha simbólica e histórica. «Me decía: El mundo es mi casa. Pero no era cierto».

ALMUDENA GRANDES

Fuente: Busca Biografías

Nació el 7 de mayo de 1960 en Madrid y falleció el 27 de noviembre de 2021. Fue columnista habitual del periódico El País y colaboradora de la Cadena SER.

En 1989, inició su carrera literaria tras conseguir el **Premio de novela erótica La Sonrisa Vertical**, por *Las edades de Lulú*, cuya versión cinematográfica fue dirigida por Bigas Luna.

En 1997 recibió en Italia el prestigioso **Premio Rossone d'oro**, otorgado al conjunto de su obra. En 2008 con su novela *El corazón helado* gana el **VII Premio de Novela Fundación José Manuel Lara**, convocado para distinguir la mejor novela publicada en castellano por cualquier editorial en 2007.

En octubre de 2011 ganó en México el **Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska** por su obra *Inés y la alegría*, en la que aborda episodios de la Guerra Civil española (1936-1939). La escritora española se convierte así en la primera extranjera en ganar este premio.

Fuente: Educación 3.0.

— Malena es un nombre de tango

ALMUDENA GRANDES

Malena reza en silencio para parecerse a su hermana, la encarnación de la ‘mujer perfecta’, hasta que una de esas noches de oración empieza a sospechar que no es la primera de su familia que anhela encontrar su lugar siguiendo otro estilo de vida. Así, descubre en su madurez un reflejo de sus miedos y de su amor en la sucesión de mujeres imperfectas que le han precedido.

La escritora irrumpió con una historia en la que conviven la mujer tradicional (personificada en la madre y la hermana de Malena) y la ‘nueva mujer’, con una forma de sentir y ser que le ofrecía a su protagonista un mundo de nuevas posibilidades al que estaba dispuesta a lanzarse sin miramientos.

Una obra a medio camino entre el intimismo, el erotismo y el drama familiar, que también tuvo su trasunto en la gran pantalla de la mano de Gerardo Herrero.

*“Durante la mayor parte
de la historia, anónimo
era una mujer”*

Virginia Woolf

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS Y
WEBGRÁFICAS

Planeta de Libros, consultada en:

<https://www.planetadelibros.com/libro-el-amante/269046>

Plataforma online y Comunidad Lectora de librerías independientes, consultada en:

<https://www.todostuslibros.com/>

Archivo de Entradas sobre Literatura feminista, consultada en:

<https://www.pikaramagazine.com/tag/literatura-feminista/>

La lectura feminista en la literatura. El caso de Delmira Agustini, consultada en:

https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-lectura-feminista-en-la-literatura-el-caso-de-delmira-agustini/html/8e1250ec-130d-4944-87af-325f62c8fb31_2.html

Literatura feminista, consultada en:

<http://librosfeministas.es/literatura-feminista/>

Las mejores novelas feministas, consultado en:

<https://www.espectaculosbcn.com/mejores-novelas-feministas/>

Ménades Editorial, consultada en:

<https://menadeseditorial.com/>

ZAVALA, Iris (1993), "Las formas y funciones de una teoría crítica feminista. Feminismo dialógico"

Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana). Vol. I. Teoría feminista: discursos y diferencia. Barcelona, Anthropos, pp. 27-76.

Estandarte, consultada en:

https://www.estandarte.com/noticias/autores/biografia-de-dulce-chacon-el-compromiso-desde-la-belleza-poetica_4280.html

Vogue, consultada en:

<https://www.vogue.es/living/articulos/marjane-satrapi-bordados-entrevista-pandemia-democracia>

Penguin Random House, consultada en:

<https://www.penguinrandomhouse.com/books/234346/el-pais-de-las-mujeres-by-gioconda-belli/>

Afroféminas, consultada en:

<https://afrofeminas.com/2018/08/06/maya-angelou-y-aun-asi-me-levanto/comment-page-6/>

Libros del Zorro Rojo, consultada en:

<https://librosdelzorrojo.com/autores/gioconda-belli/>

La literatura feminista como motor del cambio, consultada en:

<https://sweetparanoia.com/literatura-feminista-como-moda/?reload=287177>

Todo Colección, consultada en:

<https://www.todocoleccion.net/libros/delta-venus-anais-nin~x60497561>

Mujeres Bacanas, consultada en:

<https://mujeresbacanas.com/nawal-el-saadawi-1931/>

Rincón en el Alma, consultada en:

<http://mirinconcitoenelalma.blogspot.com/2016/04/virginia-woolf.html>

Todo Biografías, consultada en:

<https://todobiografias.net/jane-austen/>

Casa del Libro, consultada en:

<https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/angeles-caso/19887>

Artium, consultado en:

<https://catalogo.artium.eus/dossieres/2/angeles-caso/biografia>

El Triunfo de Arciniegas, consultada en:

<http://eltriunfodearciniegas.blogspot.com/2019/08/toni-morrison-premio-nobel-1993.html>

Lola López Mondéjar, consultada en:

<http://www.lolamondejar.com/index.php/biografia/>

Casa África, consultada en:

<https://www.casafrica.es/es/persona/bernardine-evaristo>

Trabalibros, consultado en:

<https://trabalibros.com/>

Cccb, consultada en:

<https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/svetlana-aleksievich/10223>

Clarissa Pinkola Estés, consultada en:

https://www-clarissapinkolaestes-com.translate.google.com/_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sc

Mujeres en la Historia, consultada en:

<https://www.mujeresenlahistoria.com/>

Babelio, consultada en:

<https://es.babelio.com/auteur/Angela-Carter/18181>

Heroínas, consultado en:

<http://www.heroinas.net/2017/11/elizabeth-gaskell-escritora-inglesa-de.html>

Lecturalia, consultada en:

<https://www.lecturalia.com/autor/3855/charlotte-bronte>

Reflexiones en el diván, consultada en:

[https://reflexioneseneldivan.blogspot.com/2014/07/poesia-hecha-por-mujeres-xiv-dulce.html#:~:text=Naci%C3%B3en%20Zafra%20\(Badajoz\)%20el,Novela%20con%20Cielos%20de%20barro.](https://reflexioneseneldivan.blogspot.com/2014/07/poesia-hecha-por-mujeres-xiv-dulce.html#:~:text=Naci%C3%B3en%20Zafra%20(Badajoz)%20el,Novela%20con%20Cielos%20de%20barro.)

Mujeres Notables, consultado en:

<https://www.mujeresnotables.com/2018/05/02/biografia-de-emily-bronte-novelistas-britanicas-famosas-en-la-literatura-inglesa/>

Greelane, consultada en:

<https://www.greelane.com/es/humanidades/historia-y-cultura/>

Kripkit, consultada en:

<https://kripkit.com/margaret-atwood/>

Educación 3.0, consultada en:

<https://www.educaciontrespuntocero.com/libros/novelas-almudena-grandes/>

Busca Biografías, consultada en:

<https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2211/Almudena%20Grandes>

Biografías y vida, consultada en:

<https://www.biografiasyvidas.com/>

5 IGUALDAD
DE GÉNERO

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN DE INTERIOR

Autora: Ana Granado Lavado.
Coordinadora: Lola Vital Silva.